



En Tienda Consorcio creamos las mejores conservas con la mejor materia prima. Llevamos más de 70 años llevando las mejores conservas a tu mesa. Una experiencia gastronómica súper Premium de las conservas del mar. Elaboradas por las manos de nuestras conserveras más expertas, siguiendo los métodos tradicionales de elaboración, con materias primas exquisitamente seleccionadas y packaging exclusivo. Es la elección perfecta para disfrutar de los sabores más auténticos del mar.

Somos tradición, y por eso se mantiene el método artesanal en cada fase del proceso de producción. Las sobradoras requieren tiempo y cuidado para separar en dos filetes la anchoa y eliminar las pequeñas espinas. Este es uno de los secretos para satisfacer a los paladares más exigentes. El bonito y el atún también siguen el proceso tradicional y artesanal. La meticulosa limpieza del pescado se realiza de forma manual obteniendo así unos lomos libres de piel, espinas y partes oscuras.

En Consorcio seguimos utilizando la misma técnica artesanal desde hace más de 70 años, cuando llegaron a las costas de Santoña los salatoris italianos.

Seleccionamos las mejores capturas y ponemos especial cuidado y atención en todo el proceso de elaboración para que sigas disfrutando del sabor a mar en cada bocado.

Además de contar con un producto de excelente calidad, contamos con una tienda online para que puedas disfrutar de cualquiera de nuestros productos en cualquier punto de España.

Puedes encontrarnos en <https://tiendaconsorcio.com/>.